
Reconstrucción virtual del mobiliario doméstico romano a través de las fuentes antiguas

Virtual Reconstruction of Roman Household Furniture Using Ancient Sources

Manuel Moreno Alcaide

Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada. España.

Resumen

El objetivo de esta comunicación es la recreación de los diversos ambientes domésticos de las domus romanas, prestando especial atención al mobiliario y la vajilla que se vinculan de forma muy estrecha con cada una de las estancias que la componen. En primer lugar, se ha realizado una recopilación de fuentes antiguas, prestando especial atención a la epigrafía, las pinturas murales y los mosaicos; a continuación se ha realizado una catalogación de las piezas respondiendo a diversos aspectos como son el tipo de objeto o la estancia que ocupaban. En segundo lugar se ha procedido a la digitalización de las imágenes para su posterior reconstrucción utilizando el software SketchUp 8. Como conclusión, pretendemos reconstruir virtualmente el mobiliario doméstico romano para hacer más comprensibles estos espacios.

Palabras Clave: MOBILIARIO ROMANO, CASA ROMANA, RECONSTRUCCIÓN VIRTUAL.

Abstract

The aim of this paper is the recreation of the various domestic environments of the Roman domus, with particular attention to the furniture and dishes that are linked very closely with each one of the rooms within it. First, there has been a collection of ancient sources, with particular attention to the inscriptions, wall paintings and mosaics, then there has been a catalog of parts in response to various aspects such as the type of object or stay they occupied. Secondly we have proceeded to the digitization of images for late reconstruction using SketchUp8. In conclusion, we intend to virtually rebuild the Roman household furniture to make it understandable to these spaces.

Key words: ROMAN FURNITURE, ROMAN HOUSE, VIRTUAL RECONSTRUCTION.

1 INTRODUCCIÓN

Probablemente uno de los aspectos menos conocidos relacionados con la arquitectura doméstica sea el estudio del mobiliario que se encontraba en las diversas estancias. Esto se debe a que su presencia en el registro arqueológico es muy escasa, aunque contemos con notables ejemplos como el mobiliario aparecido en algunas casas de Herculano

(MOLS, S.T.A.M., 1999), aunque su conservación, como sabemos, se ha producido por un hecho muy especial, la erupción del Vesubio.

Sin embargo, en este caso, el registro arqueológico se ve completado por una gran cantidad de fuentes antiguas que recrean escenas de la vida cotidiana donde aparece el mobiliario que estaba presente en las *domus*.

De entre las diversas posibilidades que ofrecen las fuentes hemos prestado especial atención a los relieves, que aportan una información esencial ya que muestran el volumen que podrían tener estos objetos, uno de los ejemplos más conocidos es el sarcófago de Simpelveld que se encuentra en el Rijksmuseum.

Otra de las fuentes destacadas son las pinturas murales que aportan una valiosa información relacionada en este caso con las maderas utilizadas, las texturas de otros elementos como los cojines o la combinación del uso de la madera con otros materiales como los metales o elementos de decoración más suntuosos, así como del desarrollo de los propios banquetes. Las muestras en este sentido son bastante amplias, mencionaremos sólo como ejemplo reseñado, la Villa de Livia que tiene decoradas las paredes de sus cubículos con pinturas que reflejan diversos muebles.

Finalmente, los mosaicos, además de representar, en ocasiones, este tipo de escenas, nos son de gran utilidad para el reconocimiento de las diversas estancias, destacando sobre todo el *triclinium*, donde tendrían lugar estos banquetes, que se caracterizan porque generalmente tienen un pavimento con un mosaico en forma de U-T con un emblema central. Junto a este mencionamos también los *cubicula*, estancias dedicadas al descanso, que pueden aparecer con una doble compartimentación del espacio donde se encontraba el lecho.

Algunos de los muebles más destacados de la *domus* son los que encontramos en el *triclinium*, vinculados con la realización de banquetes o cenas. Por ello, con la intención de dar un mayor realismo a estos espacios reproduciremos también algunos elementos de las vajillas romanas, en este caso algunos ejemplos de *terra sigillata* hispánica (FERNÁNDEZ GARCÍA, RUIZ MONTES, 2005: 139-182).

2 CATÁLOGO Y REALIZACIÓN

Para la mejor comprensión del mobiliario que hemos analizado a través de las fuentes mencionadas, hemos realizado un catálogo con algunos ejemplos de las principales tipologías de muebles, siguiendo trabajos anteriores (RICHTER, 1926; DE CAROLIS, 2007), además prestando atención a la posible estancia que ocuparían dentro de la casa. Los ejemplos tipológicos que hemos representado corresponden a los siguientes tipos: mesas, sillas, escabeles, lechos y armarios.

Respecto a las mesas, los modelos y formas que representan son muy variados, en esta ocasión hemos representado uno de los modelos más extendidos, la mesa circular que se apoya sobre tres patas. Siguiendo los modelos observados en las fuentes hemos hecho las patas con forma de cuarto de círculo acabas en el extremo con una forma triangular representado las patas de un león, para que tuviese una mayor estabilidad, cada una de ellas se une con un listón de madera. Este modelo concreto se utilizaría en las estancias de banquetes ya que por su forma es tamaño era adecuada para este tipo de función, por lo que aparecería vinculada con los lechos triclinares.

Figura 1: Mesa circular apoyada sobre tres patas.

En relación a las sillas, de nuevo, la cantidad de modelos es muy diversa atendiendo al tipo de respaldo, recto, curvo o sin respaldo; tipo de patas, rectas o curvas; o en relación al tipo de asiento. Nuestro ejemplo tiene el respaldo curvado, el asiento rectangular y las patas curvadas con forma cónica que disminuyen hacia los extremos. Este tipo de silla ya tendría modelos anteriores en el mundo griego, algo que no es de extrañar ya que el mobiliario griego será en parte fuente de inspiración y origen para los muebles que luego serán reproducidos en las casas romanas (ANDRIANOU, 2009).

Figura 2: Silla con respaldo curvo.

Otra pieza del mobiliario romano, que no por ser pequeña, pasa desapercibida es el escabel. Este pequeño mueble se utilizaba para reposar los pies por lo que acompañaba generalmente a las sillas y a los lechos.

Figura 3: Escabel.

Una de las piezas más conocidas del mobiliario romano son sin duda los lechos. Hemos reproducido dos ejemplos. El primero de ellos (figura 4) es un lecho con *fulcrum*, su forma es rectangular apoyado sobre cuatro patas torneadas, se caracteriza especialmente por el denominado *fulcrum* que se sitúa en el extremo de uno de los lados cortos y tiene forma curvada o de almohada, generalmente tenía apliques de bronce o hueso. Este modelo es el característico lecho triclinar utilizado en las salas de banquetes donde se comía de forma recostada.

El otro ejemplo realizado es un lecho con respaldo alto que se sostiene sobre cuatro patas torneadas no muy altas, con plataforma rectangular y el respaldo alto y curvado. Generalmente aparece relacionado con los *cubicula*.

Figura 4: Lecho con fulcrum.

Figura 5: Lecho con respaldo alto.

El último ejemplo realizado es un armario, se apoya sobre cuatro pequeñas patas; la parte central se divide en dos, en la parte inferior

aparecen unas pequeñas cajoneras, mientras el resto está ocupado por dos puertas sujetas al cuerpo del armario por bisagras, finalmente está rematado por una pequeña cornisa.

Figura 6: Armario.

Estos son sólo algunos de los ejemplos más destacados, el mobiliario romano era mucho más amplio y rico con multitud de formas y modelos, además de la combinación de diferentes materiales como madera, metal o hueso.

Los modelos anteriores han sido realizados usando el software libre *SketchUp 8*, aplicando las diferentes texturas que permite y utilizando las diversas posibilidades de modelado para cada uno de los ejemplos.

3 APLICACIÓN A LOS ESPACIOS DOMÉSTICOS

La realización de los modelos anteriores no sería comprensible si no prestamos atención a su función y al lugar que ocuparon dentro de la casa romana. Por ello hemos reproducido dos de los ambientes más conocidos de una *domus*, por un lado un triclinio, donde se celebraban los banquetes, y por otro lado un cubículo.

En el primer caso, los lechos se disponen en forma de U en torno a una mesa donde los esclavos servían la comida. Mols establece que *ellectus medius* no tendría *fulcrum*, para así realizar un espacio corrido entre los lechos donde se

situaban los comensales (MOLS, 2007-2008: 145-160). Como modelo del mosaico se forma de U+T se han tomado los mosaicos de la Villa del Mitra (MORENO ALCAIDE, 2011: 177-187).

Figura 7: Reconstrucción de un triclinio.

El segundo de los espacios recreados es un cubículo. El mosaico del suelo dividía los espacios de la estancia, en el más pequeño, en este caso en la parte del mosaico ajedrezado se encontraba el lecho, hemos incluido también un armario en el interior de esta estancia aunque probablemente este también se podría encontrar en el *tablinum* donde el señor de la casa tenía su despacho y se guardaban los archivos de la familia y el dinero dentro de una caja fuerte.

Figura 8: Reconstrucción de un cubículo.

4 CONCLUSIÓN

Con este trabajo pretendemos reconstruir parte del mobiliario romano que se encontraba en las casas con la intención de hacer más comprensibles los espacios que la componían. A menudo tendemos a ver el interior de las *domus* como espacios vacíos e inertes, sin embargo debemos entenderlos como el núcleo donde se desarrollaba la vida de la unidad doméstica que la habitaba.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha contado con el soporte del Proyecto de I+D “Exofficina Meridionali: Tecnología, producción, difusión y comercialización de cerámicas finas de origen bético en el sur peninsular durante el Alto Imperio” (HAR2010-17507) Ministerio de Ciencia e Innovación.

BIBLIOGRAFÍA

ANDRIANOU, D. (2009): *The furniture and Furnishings of ancient Greek houses and tombs*. Cambridge.

DE CAROLIS, E. (2007): *Il mobile a Pompeii ed Ercolano. Letti, tavoli, sedie e armadi*. Roma.

FERNÁNDEZ GARCÍA, M^a I. y RUIZ MONTES, P. (2005): “Sigillata hispánica de origen bético” en Roca Roumens, M y Fernández García, M^a I. (Coords.) *Introducción al estudio de la cerámica romana. Una breve guía de referencia*, Universidad de Málaga, pp. 139-182.

MOLS, S. (2007-2008): “Ancient roman household furniture and its use: from Herculaneum to the Rhine”, en *Anales de Prehistoria y Arqueología*, AnMurcia, vols. 23-24, pp. 145-160.

MOLS, S.T.A.M (1999): *Wooden Furniture in Herculaneum. Form, Technique and Function*. Amsterdam.

MORENO ALCAIDE, M. (2011): “La Villa del Mitra (Cabra). Puesta al día de las investigaciones”, en *Antiquitas*, nº 23, pp. 177-187.

RICHTER, G. (1926): *Ancient furniture. A history of Greek, Etruscan and Roman furniture*. Oxford.